

MINTAQAVIY SAVDO-IQTISODIY ALOQALARNI RIVOJIDA O‘ZBEKISTONNING O‘RNI

Sharopov Temirmalik Rustam o‘g‘li

Qarshi xalqaro universiteti aniq fanlar kafedrasida o‘qituvchisi

Email: Temur.Sharopov@mail.ru Tel: +99897 036 65 66

Annotatsiya: Maqolada Markaziy Osiyo mintaqasida Savdo-iqtisodiy aloqalarning rivojlanishida O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan faol tashqi iqtisodiy siyosat yoritiladi. O‘zbekiston rahbari tomonidan jahon minbarlarida ilgari surilgan fikrlar, mintaqadagi mamlakatlar rahbarlari bilan bo‘lgan uchrashuvlardagi kelishuvlar taxlil qilindi hamda yoritildi.

Kalit so‘zlar: Iqtisodiy islohotlar, tashqi iqtisodiy faoliyat, mintaqaviy iqtisodiyoti, o‘zaro aloqalar, transchegaraviy, savdo hajmi, tovar ayriboshlash, yetakchi korxonalar.

Annotation: The article highlights the active foreign economic policy implemented in Uzbekistan in the development of trade and economic relations in the Central Asian region. Opinions put forward by the leader of Uzbekistan on world forums, agreements with leaders of countries in the region were analyzed and covered.

Keywords: Economic reforms, foreign economic activity, regional economy, mutual relations, cross-border, trade volume, commodity exchange, leading enterprises.

KIRISH

O‘zbekistonning qo‘shni davlatlar bilan yaxshi qo‘shnilik va o‘zaro manfaatli munosabatlarni mustahkamlash iqtisodiy va investitsiyaviy hamkorlikni, shuningdek, mintaqaviy mamlakatlari o‘rtasida transport logistikasi sohasidagi aloqalarni kengaytirish uchun ishonchli zamin yaratdi desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Davlatimiz rahbarining qo‘shni mamlakatlar bilan do‘stona munosabatlarni

mustahkamlash yoʻlida yuritayotgan tashqi siyosati, avvalo, mintaqada barqarorlik va xavfsizlikni taʼminladi. Bu, oʻz navbatida, Oʻzbekiston, shuningdek, mintaqamizning investitsion jozibadorligiga yoʻl ochdi.

Prezidentimizning 2020-yilda Oliy Majlisga yoʻllagan murojaatnomasining tashqi siyosat boʻlimida Markaziy Osiyo davlatlari bilan hamkorlik masalasiga alohida eʼtibor qaratgan[1]. Davlat yetakchisi tashqi siyosatimizning ustuvor yoʻnalishi boʻlgan Markaziy Osiyo davlatlari bilan koʻp asrlik doʻstlik va yaxshi qoʻshnichilik, strategik sheriklik va oʻzaro ishonch ruhidagi aloqalarimizni yanada mustahkamlash alohida eʼtiborda boʻlishini taʼkidladi. Bizga yaxshi maʼlumki ushbu davlat ahamiyatidagi chiqishning asosiy mazmun mohiyati mintaqa mamlakatlarini jippislashuvi va undagi savdo-iqtisodiy masalalarni ilgari surmoqda.

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2017-yildagi Samarqand shahrida boʻlib oʻtgan “Markaziy Osiyo: yagona tarix va umumiy kelajak, barqaror rivojlanish va taraqqiyot yoʻlidagi hamkorlik” mavzusidagi xalqaro konferensiyada soʻzlagan nutqida bizning mintaqa mamlakatlari ishbiarmon doiralari hamda yetakchi korxonalar vakillari bilan bir necha bor oʻtkazgan uchrashuvlarimiz iqtisodiy aloqalarni sezilarli ravishda faollashtirish va oʻzaro savdo hajmini oshirish imkonini berganligi. Ushbu hamkorlik doirasida 2017-yil boshidan buyon Oʻzbekistonning mintaqa mamlakatlari bilan tovar aylanmasi oʻrtacha 20 foizga, ayrim davlatlar bilan esa qariyb 70 foizga[2] oʻsganligini aytib oʻtdi. Albatta sir emaski viloyatlarda mintaqaviy hamkorlik doirasida katta katta loyihalar ish boshladi va ushbu jarayon bilan bogʻliq savdo aylanmasi bugun oʻz natijadorligini bermoqda.

Oʻzbekiston tashabbusi bilan 2018-yil 15-mart kuni poytaxtimizda mintaqa mamlakatlari Bosh vazirlari oʻrinbosarlari ishtirokida Markaziy Osiyo iqtisodiy forumi boʻlib oʻtdi. Forumda 200 dan ortiq davlat idoralari, Qozogʻiston, Qirgʻiziston, Tojikiston va Turkmaniston ishbiarmon doiralari vakillari ishtirok

etdi. Forum ishtirokchilari investitsiyaviy hamkorlikni kengaytirish, mintaqaviy savdoni ragʻbatlantirish, shuningdek sayyohlik jozibadorligini oshirish, transport va tranzit salohiyatini oshirish muammolarini muhokama qildilar[3]. Uchrashuvlar davomida Markaziy Osiyo mamlakatlari oʻrtasidagi tovar ayirboshlash hajmi 2017-yilga nisbatan 35 foizdan koʻproqqa oʻsgani va 12,2 milliard dollarni tashkil qilgani, ammo mamlakatlar mintaqadagi iqtisodiy salohiyatidan hali toʻliq foydalanilmayotganligi taʼkidlandi[3].

Oʻtgan yillar mobaynida Oʻzbekiston prezidentining tashabbusi bilan mintaqaning barcha mamlakatlari bilan yuqori darajadagi tashriflar amalga oshirildi. Mazkur tashriflar davomida Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun oʻzaro manfaatli boʻlgan global masalalar boʻyicha qaror qabul qilindi: xavfsizlik, iqtisodiyot, investitsiya, madaniyat va ekologiya sohalarida. Natijada tarixan qisqa vaqt ichida Oʻzbekiston va mintaqa mamlakatlari oʻrtasidagi munosabatlarning yaxshi tomonga burilishiga sabab boʻlgan ulkan oʻzgarishlar roʻy berdi. Yaʼni, bugun sizga ishonch bilan Markaziy Osiyoning barcha mamlakatlari bilan yaxshi munosabatlarga ega ekanligimizni taʼkidlashimiz maqsadga muvofiqdir.

Mamlakatimiz oʻzining zamonaviy taraqqiyoti davrida Markaziy Osiyo mintaqasining barqarorlik, izchil taraqqiyot va yaxshi qoʻshnichilik hududiga aylanishidan bevosita manfaatdordir. Oʻzbekistonning taraqqiyoti mintaqaning umumiy taraqqiyoti bilan chambarchas bogʻliqdir. Davlatimiz rahbari Sh.M.Mirziyoyev taʼkidlaganidek: “Tinch-osoyishta, iqtisodiy jihatdan taraqqiy etgan Markaziy Osiyo – biz intiladigan eng muhim maqsad va asosiy vazifadir”¹.

Davlatimiz rahbari tashabbusining amaliy ijrosi sifatida 2018 yil 22 iyunda BMT Bosh Assambleyasi tomonidan “Markaziy Osiyo mintaqasida tinchlik, barqarorlik va izchil taraqqiyotni taʼminlash boʻyicha mintaqaviy va xalqaro hamkorlikni mustahkamlash” rezolyutsiyasi qabul qilingani mintaqada yaxshi

¹ <https://daryo.uz/2017/09/20/shavkat-mirziyoyev-bmt-bosh-assambleyasining-72-sessiyasida-nutq-sozladi>.

qo'shnichilik muhitini, o'zaro do'stlikni yanada mustahkamlashga mustahkam zamin yaratgani bilan tarixiy ahamiyat kasb edi. Rezolyutsiyada Markaziy Osiyo davlatlarining mintaqada tinchlik, barqarorlik va izchil taraqqiyotni ta'minlash, shuningdek, mintaqaviy va xalqaro hamkorlikni mustahkamlashdagi muhim roli e'tirof etiladi[4].

Markaziy Osiyoning "yuragida" joylashgan, mintaqaning barcha davlatlari bilan umumiy chegaraga ega bo'lgan yagona davlat sifatida O'zbekistonning taraqqiyoti ko'p jihatdan mintaqaning umumiy taraqqiyoti bilan chambarchas bog'liq. Shu nuqtai nazardan O'zbekiston tomonidan olib borilayotgan faol sa'y-harakatlar mintaqada tinchlik va barqaror taraqqiyotni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Mintaqamizda yangi siyosiy muhitning shakllanishida Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlari Maslahat uchrashuvlarining o'рни va ahamiyati beqiyosdir.

Ekspertlarning hisob-kitoblariga ko'ra, Markaziy Osiyo davlatlari iqtisodiyotning turli tarmoqlari bo'yicha hamkorligi kengayishi mintaka yalpi ichki mahsulotini yaqin 10 yilda kamida ikki barobar oshirish imkonini beradi. Aynan shuning uchun ham mintaqadagi hamkorlikni mustahkamlash barcha mamlakatlar ijtimoiy taraqqiyotiga xizmat qiluvchi muhim omildir[5:362].

XULOSA

Xulosa o'rnida aytishimiz mumkinki, Markaziy Osiyo mamlakatlari o'rtasidagi munosabatlarni yaxshilashda xalq diplomatiyasining o'рни juda muhimdir. Markaziy Osiyo mamlakatlarining barcha sohalarda teng huquqli sheriklik va hamjihatlik asosida hamkorligi mintaqa rivojiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Mamlakatimiz rahbarining tashabbuslari, faol va pragmatik diplomatiya hamda tashqi siyosat tufayli bugungi kunda Markaziy Osiyoda mutlaqo yangi, konstruktiv siyosiy muhit vujudga keldi va transchegaraviy suv resurslaridan oqilona foydalanish, chegaralarni delimitatsiya va demarkatsiya qilish, chegara

punktlarini kesib o'tish, transchegaraviy savdoni rivojlantirish kabi eng dolzarb muammolarni hal qilish uchun qulay sharoitlar yaratildi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. 29.12.2020. [https:// president. uz/uz/ lists/ view/ 4057](https://president.uz/uz/lists/view/4057).
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Samarqand shahrida o'tgan "Markaziy Osiyo: yagona tarix va umumiy kelajak, barqaror rivojlanish va taraqqiyot yo'lidagi hamkorlik" mavzusidagi xalqaro konferensiyada so'zlagan nutqi. 10.11.2017. Available at: <http://president.uz/uz/lists/view/1227.1>.
3. Xalq so'zi online gazetasi O'tgan yilda O'zbekistonning Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan savdo aylanmasi qancha oshdi? 16 Mart 2019. <https://xs.uz/uz/12240>.
4. BMT Bosh Assambleyasining "Markaziy Osiyo mintaqasida tinchlik, barqarorlik va izchil taraqqiyotni ta'minlash bo'yicha mintaqaviy va xalqaro hamkorlikni mustahkamlash" rezolyusiyasi qabul qilinishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi bayonoti. 2018 yil 23 iyun. Available at: <http://uza.uz/oz/politics/bmt-bosh-assambleyasining-markaziy-osie-mintaasidatinchli-23-06-2018>.
5. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. Toshkent:., "O'zbekiston" nashriyoti, 2021. -464 b.